

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИСЕМИИ И
ОМОНИМИИ В ЛЕКСИКОЛОГИИ

Гулайым Полатова

Студент 3 курс,

НУУз,

Факультет зарубежной филологии

mail: gulayimpolatova@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.17348709>

ARTICLE INFO

Received: 11th October 2025Accepted: 13th October 2025Online: 14th October 2025

KEYWORDS

лексикология, полисемия,
омонимия, многозначность,
семантическая связь,
метафора, метонимия.

ABSTRACT

Полисемия и омонимия являются одним из важных явлений в разделе лексикологии. Полисемия рассматривается как естественный и продуктивный способ развития словаря. А омонимия определяется как совпадение формы различных слов, значения которых не связаны между собой. В данной статье рассматриваются их особенности и функции в языке, а также анализируется сравнение этих двух явлений.

Лексикология, будучи аспектом лингвистики, изучает словарный состав языка, его функции и структуру. Одной из основных задач лексикологии является исследование взаимосвязи формы и значения слова. В связи с этой проблемой особое значения имеют явления, как полисемия и омонимия, которые связаны с многозначностью языковых форм. Несмотря на то, что у этих явления внешнее сходство, они различаются по своей сути и выполняют разные функции в языке.

Полисемия (от греч. *poly* - “много” и *sema* - “значение”) представляет собой явление, при котором одно и то же слово обладает несколькими значениями, но при этом все они семантически связаны между собой. По мнению Дж. Лайонс, полисемия возникает тогда, когда у одной языковой единицы формируется ряд взаимосвязанных значений. К примеру, слово **head**: слово **head** означает часть тела, руководитель организации и верхнюю часть предмета. Все эти значения связаны с понятием “вершины” и “главенства” [2, С. 115]. Многозначность слова в полисемии создаёт возможности для художественной выразительности. То есть, когда одно слово имеет несколько значений, автор может создавать метафорические конструкции, что усиливает выразительность слов. Например, в произведении А.С. Пушкина “Евгений Онегин” употребление слов “**светлый**” может обозначать как физическое явление (свет), так и переносное значение (умный, ясный).

Омонимия - это явление, когда лексемы совпадают по форме, но отличаются по смыслу. В отличие от полисемии, омонимия формируется под воздействием исторических процессов: изменении в звуковом строе, заимствований или случайных совпадений. Например, слово **bank** означает “берег реки”, а в другом случае - “финансовое учреждение”. Стивен Ульман подчёркивал, что омонимия является результатом случайных совпадений, в то время как полисемия - результатом закономерного развития значений слова [1, С. 159].

Вопрос сравнения полисемии и омонимии занимает значительное место в лексикологии. Многие современные лингвисты, как В.В. Виноградов [2, С. 310], Л.В. Щерба [1, С. 52], Дж. Лайонс [5, С. 98] утверждают, что ключевое различие между полисемией и омонимией заключается в наличии и отсутствии семантической связи между значениями одного слова. При полисемии они связаны внутренним смыслом, тогда как при омонимии совпадает лишь форма без смыслового единства. По мнению В.В. Виноградова, разграничение полисемии и омонимии имеет не только теоретическое, но и практическое значение, то есть оно помогает понять закономерности развития словарного состава языка, строить точные словари и правильно интерпретировать текст. Для него полисемия - это показатель живого развития языка, а омонимия - скорее *“побочный продукт”* исторических процессов. Возьмём слово *“ход”* как пример:

- В одном значении оно обозначает *“процесс движения”* (*ход поезда*)
- В другом - *“шаг”* (*быстрый ход*)
- В третьем - *“действие в игре”* (*сделать ход в шахматах*).

Все эти значения связаны общей идеей движения, продвижения вперёд, и именно поэтому Виноградов относил их к полисемии - многозначности одного слова [2, С. 310].

Также стоит отметить, что полисемия - это не просто наличие разных значений у одного слова, а именно система связанных. Если связь между значениями исчезает и носители языка перестают её ощущать, то слово распадается на омонимы. Л.В. Щерба объяснял, что новые значения у слова появляются за счёт: метафорического переноса (*рука стула* от *“рука человека”*); метонимии (*читать Пушкина* - *“произведение Пушкина”*); функционального расширения (*голова* = *часть тела* - *“глава организации”*)[1, С. 52].

В заключении, полисемия и омонимия занимают особое место в лексикологии как явления, связанные с многозначностью языковой формы. Полисемия, по определению большинства исследователей, отражает внутреннее развитие семантической структуры слова. Омонимия же является следствием исторических процессов и отличается отсутствием семантического единства. По анализу сравнения вышеуказанных лингвистов, главным критерием разграничения этих явлений является семантическая связанность.

Список литератур:

1. Лайонс. Дж. Лингвистическая семантика: введение. - М.: Прогресс, 2003.
2. Ульман. С. Семантика. Введение в науку о значении. - Оксфорд: Бэзил Блэквелл, 1963.
3. Виноградов. В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). - М.: Высшая школа, 1947.
4. Щерба. Л.В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. - Л.: АН СССР, 1931.
5. Пушкин. А.С. Евгений Онегин. - М.: Издательство “Наука”, 1989.